

O‘SMIRLIK DAVRI AGRESSIV XULQ-ATVORNI NAMOYON BO‘LISH MEXANIZMLARI

N.Jabborov

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti kursanti

Annotatsiya. Maqolada agressiv xulq-atvorni shakllanishining psixologik jihatlariga doir ma’lumotlar o‘z aksini topgan. Dastavval shaxs agressiyasi va agressiv xulq-atvor borasidagi nazariy fikrlar, qarashlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: o‘smirlik davri, agressiv xulq-atvor, xulq-atvor, verbal agressiya, bevosita agressiya, zo‘rovonlik, tajovuz, adovat.

Аннотация. В статье отражена информация о психологических аспектах формирования агрессивного поведения. Во-первых, представлены теоретические взгляды и взгляды на личностную агрессию и агрессивное поведение.

Ключевые слова: подростковый возраст, агрессивное поведение, поведение, вербальная агрессия, прямая агрессия, насилие, агрессия, враждебность.

Abstract. The article reflects information on the psychological aspects of the formation of aggressive behavior. First, theoretical opinions and views on personal aggression and aggressive behavior are presented.

Key words: adolescence, aggressive behavior, behavior, verbal aggression, direct aggression, violence, aggression, hostility.

Hozirgi kunda insonlarda kuzatilayotgan agressiv xatti-harakatlarni namoyon bo‘lish sabablarini aniqlash, destruktiv xulq-atvorni oldini olish yoki nazorat qilish

muammolarini ilmiy o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, inson tabiatdagi bu ko‘rinishni chuqur o‘rganish psixologiya fanining bugungi kun talabiga aylanmoqda.

Agressiv xulq-atvorni har tomonlama tushuntirib beruvchi nazariyalar mavjud bo‘lib, ularning har biri agressiya va uni keltirib chiqaruvchi omillarni batafsil tushuntirib beradi. Jumladan, Agressiya – zararli, yoqimsiz, atrofdagilarga og‘riq yetkazuvchi xulq-atvor va xatti-harakatlardir[2,16].

O‘smirlikda o‘g‘il va qiz bolalarda ham shunday davrlar bo‘ladiki, ularda agressiv xulq-atvor eng yuqori yoki eng past ko‘rsatkichlarga ega bo‘ladi. Qiz va o‘g‘il bolalardagi agressiv xulq-atvorning turli komponentlarining namoyon bo‘lish darajasi o‘zaro solishtirilganda, o‘g‘il bolalarda to‘g‘ri jismoniy va to‘g‘ri verbal agressiyaga, qizlarda esa to‘g‘ri verbal va bevosita verbal agressiyaga moyillik kuchli ekanligi aniqlangan. Shunday qilib, o‘g‘il bolalar uchun “verbal-jismoniy” bo‘yicha bo‘lgan agressiya emas, balki agressiyani to‘g‘ridan-to‘g‘ri, ochiq formada nizolashuvchanligini o‘ziga ko‘rsatish xarakterlidir. Qizlarga esa aynan verbal agressiyaning turli ko‘rinishlarini (to‘g‘ridan-to‘g‘ri, bevosita) ma’qul deb bilish xarakterlidir. Agressiyaning bevosita shakli boshqasiga qaraganda keng tarqalgan. O‘g‘il bolalarda to‘g‘ri agressiyaning (ko‘p hollarda jismoniy), qizlarda esa bevosita verbal agressiyaning rivojlanish tendensiyasi o‘smirlarga xos bo‘lgan ijtimoiy taraqqiyot xususiyati bo‘lsa kerak.

Agressiya borasidagi tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, 10-11 yoshli o‘smirlarda jismoniy agressiyaga moyillik ko‘proq bo‘lsa, ular ulg‘ayib borgach 14-15 yoshda verbal agressiya birinchi rejaga chiqib qoladi. Biroq, yoshi ulg‘ayishi bilan jismoniy agressiya ko‘rinishlarining susayishi bilan bog‘liq emas. Aynan 14-15 yoshda agressiyaning barcha shakllarining maksimal namoyon bo‘lishi aniqlangan. Lekin jismoniy va verbal agressiyaning shaxs kamolga yetishidagi rivojlanish

dinamikasi bir xilda emas: jismoniy agressiya ko‘rinishlari ko‘payib borsada, u darajada sezilarli bo‘lmaydi. Verbal agressiya ko‘rinishlari esa tez maromda sezilarli ko‘payib boradi. Yana shuni aytish joizki, kichik yoshda (10-11 yosh) agressiyaning turli formalari o‘rtasida aydarlik zaif differentsiya bo‘ladi. Ya’ni, ular turlicha ifodalansada, to‘qnashish chastotasi bo‘yicha ular o‘rtasidagi farqlar katta emas. 14-15 yoshlarda agressiyaning turli formalari o‘rtasida to‘qnashish chastotasi bo‘yicha yanada aniq va sezilarli farqlarning mavjudligi ko‘rina boshlaydi[1,85-86].

Agressiyani turli formalarning namoyon bo‘lish tuzilishi bir paytning o‘zida ham yosh, ham jinsiy o‘ziga xosliklari bilan belgilanadi. Boshlang‘ich o‘smirlik davrida o‘g‘il bolalarda jismoniy agressiya hukmronlik qilsa, qizlarda u deyarli sezilmaydi – ular agressiyaning verbal shakllariga moyillar. Lekin tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, 12-13 yoshga kelib qizlarda ham, o‘g‘il bollarda ham aggressivlikning negativizm shakli alohida namoyon bo‘la boshlaydi. Bass-Darkning agressiyalar adovat konsepsiyasida negativizm tushunchasi xulq-atvorning oppozitsion shakli, ya’ni avtoritetga qarshi yo‘naltirilgan shakli tushuniladi. U passiv qarshilik shaklida ham, mavjud qoida, normalar, odatlarga qarshi faol kurashi shaklida ham namoyon bo‘ldi. O‘smirlik davrida o‘g‘il bolalarda to‘qnashish chastotasi bo‘yicha ikkinchi o‘rinni jismoniy agressiya, qizlarda esa verbal agressiya egallab keladi.

Agressiv reaksiyalarining ifodalanishi darajasi o‘smirning o‘zini o‘zi baholash tizimi bilan korrelyatsiyalanadi. Bundan umumiy tendensiya to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqlikning mavjudligiga asoslanadi: o‘zini o‘zi baholash darajasi qancha yuqori bo‘lsa, umumiy agresiya va uning tashkiliy qismlarining ko‘rsatkichlari shuncha yuqori bo‘ladi. Bunday bog‘liqlik ham instrumental agressiyaga, ham

agressiyaning yana bir turi bo‘lgan adovatga ham hosdir. O‘tkazilgan tadqiqotlarda shu narsa aniqlanganki, 14-17 yoshdagi o‘smirlarning jismoniy agressiyasi darajasi shaxsning o‘zini o‘zi umumiy baholash darajasi bilan korrelyatsiya qiladi. O‘zini o‘zi baholash qancha yuqori bo‘lsa, jismoniy aggressivlikni namoyish qilishga bo‘lgan moyilligi shu qadar kuchli ifodalangan. Peshqadamlik qobiliyatiga baho berish va o‘zining “jismoniy Men”ini baholash kabi parsial o‘zini o‘zi baholash turlari negativizmdek agressiya turi bilan korrelyatsiya qilishi ham ma’lum bo‘ldi. Shunday qilib, avtoritetlarga va o‘rnatilgan qoidalarga qarshi yo‘naltirilgan xulq-atvorning oppazitsion ko‘rinishi ko‘p hollarda aynan o‘zining peshqadamlik sifatlarini hamda jismoniy kamolotini va go‘zalligini yuqori baholaydigan o‘smirlarga xosdir. Bir shaxsda har ikkala parsial o‘zini o‘zi baholash turlari “kesishgan” holda o‘smirlik negativizmining darajasi ham yuqori bo‘lsa kerak.

Mazkur tadqiqotning o‘zida verbal agressiya o‘smirlarning o‘zini o‘zi baholashining turli jihatlari bilan korrelyatsiya bo‘lishi ko‘rsatilgan. Xuddi negativizmga bo‘lgani kabi verbal agressiyaning yuqori darajada namoyon bo‘lishi kuzatiladi. Bu o‘z navbatida peshqadamlik qobiliyatlarini yuksak baholovchilarga xosdir. Undan tashqari verbal agressiya o‘zining mustaqillik, avtonomlik sifatlarini hamda intellekt darajasini yuqori baholashi bilan bog‘liq bo‘lib chiqdi. Shunday qilib, yuqori verbal agressiyaning ko‘rinishlari shaxsning o‘z-o‘ziga nisbatan yuqori baho berishi, ayniqsa, o‘smirning o‘zini eng avtonom, eng mustaqil, eng peshqadam bo‘lishga loyiq va eng intellektual rivojlangan, deb hisoblashi bilan ham bog‘liqligi ayon bo‘ldi[2,346-348].

Tadqiqotlar natijasiga yana bir tendensiya ko‘zga tashlandiki, aggressivligi yuqori bo‘lgan o‘smirlar ko‘p hollarda ekstrimal ravishda o‘zini o‘zi baholash xususiyatiga egalar, ya’ni juda yuqori yoki juda past. Agressiyaga moyilligi kuchli

bo‘lmagan bolaga esa o‘zini o‘zi o‘rtacha baholashi xarakterlidir. Jumladan, yuqori agressiv o‘smirlar guruhida tekshiririluvchilarning 31% o‘zini yuqori baholasa, agressiyaga moyilligi kuchli bo‘lmagan o‘smirlar guruhida 15% bolalargina o‘zini o‘zi yuqori baholaydi. Yuqori agressiv bolalarning 25%, agressiyaga moyilligi kuchli bo‘lmagan bolalarning esa 15% o‘z-o‘zlarini past darajada baholaydilar. O‘smirlar agressiyani anglab yetishi uchun o‘zini o‘zi baholash va referent shaxslar hisoblangan o‘qituvchilar va tengdoshlar tomonidan beriladigan tashqi baholashning mutanosibligini ham tahlil qilib ko‘rishga harakat qilish kerak[2,354].

Keltirilgan fikrlardan ko‘rinadiki, o‘smirlik davrida agressiv xulq-atvorning kelib chiqishi ko‘p hollarda o‘z-o‘ziga nisbatan yuqori baholashi, o‘zining imkoniyatlari darajasini atrofdagilarga nisbatan ustun qo‘yishi bilan tavsiflanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Агрессия у детей и подростков: Учебное пособие /Под ред. Н.М.Платоновой. - СПб.: Речь, 2006.
- 2.Бандура А., Уолтерс Р. Подростковая агрессия. - М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. - 512 с.